

СТАЦИОНАР МАСАЛАЛАРГА ОЛИБ КЕЛУВЧИ ФИЗИК ЖАРАЁНЛАР

Хайдарова Малика Давроновна,

Тошкент архитектура-курулиш университети қошидаги академик лицейи
ўкитувчиси

Аннотация:Мақолада физика ўқув курсидан стационар масалаларга олиб келувчи физик жараёнлар қаламга олинган.

Калит сўзлар: ностационар ва стационар жараёнлар, Лаплас тенгламаси, Пуассон тенгламаси, квазичизиқли иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси.

Иккита типга мансуб бўлган жараёнлар ўзаро фарқланади – ностационар (вақтга боғлиқ равишда ўзгарадиган) ва стационар (вақтга боғлиқ бўлмаган). Ностационар жараёнлар, авваламбор параболик ва гиперболик типдаги тенгламалар билан стационар жараёнлар эса, эллиптик типдаги тенгламалар билан тавсифланади.

Стационар масалаларни қарайлик. Эллиптик типдаги тенгламаларнинг асосий вакили сифатида Лаплас тенгламасини қараш мумкин.

Лаплас тенгламаси:

$$\Delta u = \sum_{\alpha=1}^p \frac{\partial^2 u}{\partial x_{\alpha}^2} = 0, \quad u = u(x), \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_p) \quad (1)$$

бунда $p = 1, 2, 3, \dots, p_0$ бўлиб, p_0 кўп ўлчамли масаланинг ўлчамлари сонини англатади. Масалан, $p_0 = 2$ бўлганда икки ўлчамли масала, $x = (x_1, x_2)$, $p_0 = 3$ бўлганда эса уч ўлчамли масала, $x = (x_1, x_2, x_3)$ қаралади ва ҳоказо. Агар тенглама (1) бир жинсли бўлмаса

$$\Delta u = -f(x) \quad (2)$$

у Пуассон тенгламаси деб аталади.

Лаплас ва Пуассон тенгламаларига стационар иссиқлик тарқалиш, диффузия масаласи, электростатика масаласи ва бошқалар киради.

Температуранинг стационар тақсимланиши $u = u(x_1, x_2, \dots, x_p)$ бир жинсли муҳитда содир бўлса, Пуассон тенгламаси билан тавсифланади

$$\Delta u = -f, \quad f = F/k,$$

бу ерда $F = F(x)$ -иссиқлик манбаларининг зичлиги (манба), $k = \text{const} > 0$ -иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини.

Агар муҳит бир жинсли бўлмаса, у ҳолда иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти k координата x дан боғлиқ бўлади, $k = k(x)$ ва Пуассон тенгламаси ўрнига ушбу тенгламага эга бўламиз:

$$\text{div}(k \text{grad} u) = \sum_{\alpha=1}^p \frac{\partial}{\partial x_{\alpha}} \left(k(x) \frac{\partial u}{\partial x_{\alpha}} \right) = -F(x), \quad k(x) > 0. \quad (3)$$

Анизотроп муҳитда температура $u = u(x)$ ушбу тенгламани қаноатлантиради

$$Lu = \sum_{\alpha=1}^p \sum_{\beta=1}^p \frac{\partial}{\partial x_{\alpha}} \left(k_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_{\beta}} \right) = -F(x). \quad (4)$$

Ушбу тенглама эллиптик типда бўлиши учун барча $x = (x_1, x_2, \dots, x_p)$ нуқталарда унинг квадрати формаси

$$\sum_{\alpha, \beta=1}^p k_{\alpha\beta}(x) \xi_{\alpha} \xi_{\beta} > 0$$

мусбат бўлиши лозим, бу ерда $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p$ - ихтиёрий ξ векторнинг координаталари бўлиб, бунда $|\xi| \neq 0$ шарт ўринли бўлиши талаб этилади. Агарда

$$\sum_{\alpha, \beta=1}^p k_{\alpha\beta}(x) \xi_{\alpha} \xi_{\beta} \geq c_1 \sum_{\alpha=1}^p \xi_{\alpha}^2, \quad c_1 = \text{const} > 0,$$

бўлса, тенглама (4) кучли эллиптик типда бўлади.

Агарда қаралаётган жараёнда иссиқлик чиқарувчи ёки иссиқлик ютувчи манба бўлса, бу ҳолда стационар иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси қуйидаги кўринишда бўлади.

$$\text{div}(k \text{grad} u) - q(x)u(x) = -F(x) \quad (5)$$

Бунда $q(x) > 0$ да иссиқлик чиқади, $q(x) < 0$ да иссиқлик манбаси мавжуд бўлади.

Жуда юқори температураларда иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси температура $u(x)$ дан ам боғлиқ бўлади, яъни $k=k(x,u)$ ва биз квазичизиқли иссиқлик ўтказувчанлик тенгламасига келамиз.

$$\text{Div} (k (x,u) \text{ gradu})= - F(x,u)$$

Бунда иссиқлик манбаларининг қуввати F функция ҳам температура u га боғлиқ бўлади (бу кимёвий реакция туфайли иссиқлик ажралиб чиқганда рўй беради).

Умумий олганда, иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти k ва манба F нафақат температура U дан, балки унинг градиентига ҳам боғлиқ бўлади:

$$k=k(x,u,\text{gradu}) = k(x,u,\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_p})$$
$$F=F(x,u,\text{gradu}) = F(x,u,\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_p}).$$

Бундай ҳолда температура $u=u(x)$ ни аниқлаш учун чизиқли бўлмаган тенглама ҳосил бўлади.

Агарда иссиқлик ўтказувчанлик жараёни иссиқликнинг конвектив кўчиши орқали содир бўлаётган бўлса, бундай жараён ҳаракатланаётган муҳитда ўринли бўлади, бундай ҳолда иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси ушбу кўринишда бўлади:

$$\text{div}(k \text{ gradu}) + v \text{ gradu} - qu = \sum_{\alpha=1}^p \left[\frac{\partial}{\partial x_{\alpha}} (k \frac{\partial u}{\partial x_{\alpha}}) + v_{\alpha} \frac{\partial u}{\partial x_{\alpha}} \right] - qu = -F(x),$$

(6)

бу ерда $v=(v_1,v_2,\dots,v_p)$ – муҳитнинг тезлик вектори.

АДАБИЁТЛАР:

1. Самарский А. А. Теория разностных схем. - М.: Наука, 1977.-656с.
2. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – М.: Наука, 1980.-536с.
3. Самарский А. А. Введение в численные методы. – М.: Наука, 2005.-288с.
4. Волков Е. А. Численные методы. – М.: Наука, 2007.-256с.

5. Абдуллаев Ф. Б. , Нормуродов Ч. Б. Математическое моделирование проблемы гидродинамической устойчивости.– Т.: “Fan va texnologiya”, 2011.-188 с.